

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG
DOSEN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan dalam sebuah Surat Keputusan tentang Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari tentang Dosen Tetap Pegawai Negeri sipil pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG DOSEN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Tetap Pegawai Negeri sipil pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedua : Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil tersebut bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dan melaporkannya kepada Rektor apabila telah selesai melaksanakan tugasnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bulan **Februari 2023** sampai dengan **Juli 2023**, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Maret 2023

AN. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI,
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN,

Tembusan:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari;
2. yang bersangkutan;
3. Arsip.

JADAWAL KULIAH
DOSEN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Lampiran : 1

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJIB	...	Ket	Prodi
TEFLI	B	Penata Tk.I / III d	Afifah Linda Sari, M.Pd	2				PNS	TBI
TEFLI	C	Penata Tk.I / III d	Afifah Linda Sari, M.Pd	2	6	6	0	PNS	TBI
TEFLI	A	Penata Tk.I / III d	Afifah Linda Sari, M.Pd	2				PNS	TBI
Matematika untuk Kimia	A	Ass. Ahli III/b	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	2				PNS	Kimia
Statistika Pendidikan Kimia	A	Ass. Ahli III/b	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	2	6	6	0	PNS	Kimia
Fisika Dasar	A	Ass. Ahli III/b	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	2				PNS	Kimia
Tarkib al-Manshubat	A	Lektor /III d	Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd.	2				PNS	PBA
Tarkib al-Manshubat	C	Lektor /III d	Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd.	2	6	6	0	PNS	PBA
Tarkib al-Manshubat	B	Lektor /III d	Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd.	2				PNS	PBA
MANAJEMEN KELAS	A	Lektor/IIIc	DR. ADI ANSARI, M.Pd.I.	2				PNS	MPI
MANAJEMEN KELAS	B	Lektor/IIIc	DR. ADI ANSARI, M.Pd.I.	2	6	6	0	PNS	MPI
PERILAKU ORGANISASI	B	Lektor/IIIc	DR. ADI ANSARI, M.Pd.I.	2				PNS	MPI
MARKETING PENDIDIKAN ISLAM	B	Lektor Kepala / IV b	DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I.	2				PNS	MPI
MARKETING PENDIDIKAN ISLAM	A	Lektor Kepala / IV b	DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I.	2	8	8	0	PNS	MPI
EKONOMI PENDIDIKAN	B	Lektor Kepala / IV b	DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I.	2				PNS	MPI
EKONOMI PENDIDIKAN	A	Lektor Kepala / IV b	DR. AHMAD JUHAIDI, M.Pd.I.	2				PNS	MPI
Kitabah Muqayyadah	A	Lektor Kepala / IV b	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	2				PNS	PBA
Kitabah Muqayyadah	C	Lektor Kepala / IV b	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	2	6	6	0	PNS	PBA
Kitabah Muqayyadah	B	Lektor Kepala / IV b	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	2				PNS	PBA
Profesi Keguruan	G	Lektor III/d	Dr. Dina Hermina, M.Pd	2				PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	E	Lektor III/d	Dr. Dina Hermina, M.Pd	3	10	8	2	PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	D	Lektor III/d	Dr. Dina Hermina, M.Pd	3				PNS	PAI
Profesi Keguruan	C	Lektor/IIIc	Dr. Dina Hermina, M.Pd	2				PNS	PGMI
Ulumul Hadits (Lanjutan)	F	Lektor III/c	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	2				PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	D	Lektor III/c	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	3	8	8	0	PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	H	Lektor III/c	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I	3				PNS	PAI
Tathwir Mawad Talim Al-Arabiyyah MTs & MA	B	Lektor /III d	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	2				PNS	PBA
Tathwir Mawad Talim Al-Arabiyyah MTs & MA	A	Lektor /III d	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	2	6	6	0	PNS	PBA
Tathwir Mawad Talim Al-Arabiyyah MTs & MA	C	Lektor /III d	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	2				PNS	PBA
Studi Quran dan Hadits	A	Lektor Kepala/IVb	Dr. H. Abd. Basir, M.Ag.	2				PNS	Kimia
Ulumul Quran (Lanjutan)	F	Lektor Kepala IV/b	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	2	7	6	1	PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	E	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag	3				PNS	PAI
SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH	B	Lektor/III d	DR. H. AHMAD SALABI, M.Pd..	2				PNS	MPI
PERILAKU ORGANISASI	A	Lektor/III d	DR. H. AHMAD SALABI, M.Pd..	2	6	6	0	PNS	MPI
SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH	A	Lektor/III d	DR. H. AHMAD SALABI, M.Pd..	2				PNS	MPI
Sejarah Peradaban Islam	A	Lektor /III d	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	2				PNS	PBA
Sejarah Peradaban Islam	B	Lektor /III d	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	2	6	6	0	PNS	PBA
Sejarah Peradaban Islam	C	Lektor /III d	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	2				PNS	PBA
Fiqh dan Ushul Fiqh	H	Lektor IV/a	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	3	6	6	0	PNS	PAI
Fiqh dan Ushul Fiqh	A	Lektor IV/a	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA	3				PNS	PAI
Ilm al-Badi	B	Lektor Kepala / IV b	Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA	2				PNS	PBA
Tsaqafah Arabiyyah	A	Lektor Kepala / IV b	Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA	2	6	6	0	PNS	PBA
Ilm al-Badi	A	Lektor Kepala / IV b	Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA	2				PNS	PBA
Manajemen Kelas	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Hamdan, M.Pd	2	4	4	0	PNS	PAI
Manajemen Kelas	E	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Hamdan, M.Pd	2				PNS	PAI
Ilmu Kalam (Aliran Teologi Dalam Islam)	A	Lektor III/d	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	2				PNS	PAI
Ilmu Kalam (Aliran Teologi Dalam Islam)	B	Lektor III/d	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	2	6	6	0	PNS	PAI
Ilmu Kalam (Aliran Teologi Dalam Islam)	C	Lektor III/d	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	2				PNS	PAI
Metodologi Pembelajaran PAI	F	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag.	3				PNS	PAI
Metodologi Pembelajaran PAI	G	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag.	3	9	8	1	PNS	PAI
Metodologi Pembelajaran PAI	E	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag.	3				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	H	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	F	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	2	8	8	0	PNS	PAI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	B	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	2				PNS	TBI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	A	Lektor Kepala IV/c	Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed	2				PNS	TBI
Fiqh dan Ushul Fiqh	E	Lektor III/c	Dr. H. Rifan Syafruddin, Lc., M.Ag	3				PNS	PAI
Fiqh dan Ushul Fiqh	B	Lektor III/c	Dr. H. Rifan Syafruddin, Lc., M.Ag	3	6	6	0	PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	D	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Surawardi, M.Ag	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	B	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Surawardi, M.Ag	2	8	8	0	PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	A	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Surawardi, M.Ag	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan Islam	G	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Surawardi, M.Ag	2				PNS	PAI

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJEN	-----	Ket	Prodi
MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH	B	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2				PNS	MPI
MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH	A	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2				PNS	MPI
Psikologi Umum	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2	8	8	0	PNS	PAI
Psikologi Umum	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Suriagiri, M.Pd	2				PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran SKI di MTs/MA	G	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd	3				PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran Quran Hadits MTs/MA	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd	3	8	8	0	PNS	PAI
Profesi Keguruan	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd	2				PNS	PAI
TAFSIR DAN HADITS MANAJEMEN	B	Lektor/IIId	DR. HAIRUL HUDAYA, S.Ag. M.A.g.	3	6	6	0	PNS	MPI
TAFSIR DAN HADITS MANAJEMEN	A	Lektor/IIId	DR. HAIRUL HUDAYA, S.Ag. M.A.g.	3				PNS	MPI
Metode-Metode Tafsir	F	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag.	2				PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	A	Lektor Kepala IV/a	Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag.	3	5	6		PNS	IPII
PSIKOTERAPI PENDEKATAN SUFISTIK	B	Lektor Kepala IV/b	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	3				PNS	BKPI
Psikologi Perkembangan Anak	B	Lektor Kepala IV/b	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	2	9	8	1	PNS	PGMI
Psikologi Perkembangan Anak	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	2				PNS	PGMI
Psikologi Perkembangan Anak	D	Lektor Kepala IV/b	Dr. H. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	2				PNS	PGMI
Pembelajaran Bahasa Arab MI	B	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	2				PNS	PGMI
Pembelajaran Bahasa Arab MI	D	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	2	8	8	0	PNS	PGMI
Filsafat Pendidikan	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag	2				PNS	PGMI
Filsafat Pendidikan	B	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag.	2				PNS	PGMI
LANGUAGE TESTING AND EVALUATION***	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	2	4	4	0	PNS	TBI
Bahasa Indonesia	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Studi Al-Quran dan Hadis	B	Lektor Kepala / IV a	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag. M.Pd.	2				PNS	PBA
Studi Al-Quran dan Hadis	A	Lektor Kepala / IV a	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag. M.Pd.	2	6	6	0	PNS	PBA
Studi Al-Quran dan Hadis	C	Lektor Kepala / IV a	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag. M.Pd.	2				PNS	PBA
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES	A	Lektor Kepala /IVa	Dr. Hj. Raida Asfihana, M.Pd	2				PNS	TBI
SEMINAR IN ELT	A	Lektor Kepala /IVa	Dr. Hj. Raida Asfihana, M.Pd	2	8	8	0	PNS	TBI
SEMINAR IN ELT	B	Lektor Kepala /IVa	Dr. Hj. Raida Asfihana, M.Pd	2				PNS	TBI
SEMINAR IN ELT	C	Lektor Kepala /IVa	Dr. Hj. Raida Asfihana, M.Pd	2				PNS	TBI
Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	D	Lektor Kepala/IVa	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	2				PNS	PGMI
Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	B	Lektor Kepala/IVa	Dr. Hj. Salamah, M.Pd	2	8	8	0	PNS	PGMI
Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	C	Lektor Kepala/IVa	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	A	Lektor Kepala/IVa	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Media Pembelajaran Fiqh di MTs/MA	D	Lektor Kepala IV/a	Dr. Hj. Surajjiah, M.Pd	3				PNS	PAI
Media Pembelajaran SKI di MTs/MA	G	Lektor Kepala IV/a	Dr. Hj. Surajjiah, M.Pd	3	9	6	3	PNS	PAI
Media Pembelajaran Quran Hadits di MTs/MA	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. Hj. Surajjiah, M.Pd	3				PNS	PAI
ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	C	Lektor kepala/IVb	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	2				PNS	TBI
ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	A	Lektor kepala/IVb	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	2				PNS	TBI
ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	B	Lektor kepala/IVb	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	2	10	6	4	PNS	TBI
ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	B	Lektor kepala/IVb	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	2				PNS	MPI
ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	A	Lektor kepala/IVb	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag	2				PNS	MPI
Pengantar Integrasi Ilmu	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	2				PNS	PAI
Pengantar Integrasi Ilmu	D	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	2				PNS	PAI
Pengantar Integrasi Ilmu	C	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	2	8	8	0	PNS	PAI
Pengantar Integrasi Ilmu	G	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Daud Yahya, M.Ag	2				PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	D	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	3				PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	3	9	8	1	PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag	3				PNS	PAI
Pendidikan Aqidah dan Akhlak	B	Lektor III/d	Dr. M. Nur Effendi , S.Ag., S.S., M.Pd.I.	3				PNS	PAI
Sarana dan Prasarana Perpustakaan	A	Lektor /III d	Dr. M. Nur Effendi , S.Ag., S.S., M.Pd.I.	2				PNS	IPII
Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan	B	Lektor /III d	Dr. M. Nur Effendi , S.Ag., S.S., M.Pd.I.	2	11	8	3	PNS	IPII
Sarana dan Prasarana Perpustakaan	B	Lektor /III d	Dr. M. Nur Effendi , S.Ag., S.S., M.Pd.I.	2				PNS	IPII
Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan	A	Lektor /III d	Dr. M. Nur Effendi , S.Ag., S.S., M.Pd.I.	2				PNS	IPII
Media Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	B	Lektor Kepala IV/a	Dr. M. Ramli, M.Pd.	3				PNS	PAI
Media Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	A	Lektor Kepala IV/c	Dr. M. Ramli, M.Pd.	3	6	6	0	PNS	PAI
Statistika Matematika	B	Lektor /III d	Dr. M. Sabirin, M.Si.	3				PNS	PMTK
Evaluasi Pembelajaran Matematika	B	Lektor /III d	Dr. M. Sabirin, M.Si.	2	8	8	0	PNS	PMTK
Statistika Matematika	A	Lektor /III d	Dr. M. Sabirin, M.Si.	3				PNS	PMTK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	A	Lektor/IIIc	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2				PNS	MPI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	B	Lektor/IIIc	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2	8	6	2	PNS	MPI
Profesi Keguruan	B	Lektor/IIIc	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Multimedia Pembelajaran	0A1	Lektor/IIIc	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Muhti, M.Ag	3				PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	B	Lektor Kepala IV/b	Dr. Muhti, M.Ag	3	9	8	1	PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	E	Lektor Kepala IV/b	Dr. Muhti, M.Ag	3				PNS	PAI

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJRN	-----	Ket	Prodi
Karya Tulis Ilmiah	B	Lektor/III d	Dr. Noor Alfulaila, M. Pd	2				PNS	PGMI
Karya Tulis Ilmiah	B	Lektor/III d	Dr. Noor Alfulaila, M. Pd	2				PNS	PGMI
Karya Tulis Ilmiah	C	Lektor/III d	Dr. Noor Alfulaila, M. Pd	2	8	6	2	PNS	PGMI
Karya Tulis Ilmiah	D	Lektor/III d	Dr. Noor Alfulaila, M. Pd	2				PNS	PGMI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	G	Lektor III/d	Dr. Nuryadin, S.Ag., S.H., M.Ag	3	6	6	0	PNS	PAI
Materi PAI SMP dan SMA/SMK	C	Lektor III/d	Dr. Nuryadin, S.Ag., S.H., M.Ag	3				PNS	PAI
ILMU PENDIDIKAN ISLAM	A	Lektor Kepala IV/b	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	2	2	2	0	PNS	BKPI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	F	Lektor III/d	Dr. Raihanah, M.Ag	3				PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	C	Lektor III/d	Dr. Raihanah, M.Ag	3	9	8	1	PNS	PAI
Tafsir dan Hadits Tarbawi	A	Lektor III/d	Dr. Raihanah, M.Ag	3				PNS	PAI
Taqwim Talim Al-Arabiyyah	C	Lektor Kepala / IV a	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	2				PNS	PBA
Thuruq Talim Al-Arabiyyah	B	Lektor Kepala / IV a	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	2	6	6	0	PNS	PBA
Thuruq Talim Al-Arabiyyah	A	Lektor Kepala / IV a	Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd.	2				PNS	PBA
BUSINESS ENGLISH WRITING****	A	Lektor / III d	Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	2				PNS	TBI
EXTENSIVE READING	A	Lektor / III d	Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	2	8	8	0	PNS	TBI
EXTENSIVE READING	C	Lektor / III d	Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	2				PNS	TBI
EXTENSIVE READING	B	Lektor / III d	Dr. Ridha Fadillah, M.Ed	2				PNS	TBI
MANAJEMEN KEUANGAN	A	Lektor/III d	DR. RIINAWATI, M.Pd.	2				PNS	MPI
MANAJEMEN KEUANGAN	B	Lektor/III d	DR. RIINAWATI, M.Pd.	2	8	8	0	PNS	MPI
STATISTIK PENDIDIKAN	B	Lektor/III d	DR. RIINAWATI, M.Pd.	2				PNS	MPI
STATISTIK PENDIDIKAN	A	Lektor/III d	DR. RIINAWATI, M.Pd.	2				PNS	MPI
MORPHO-SYNTAX	B	Lektor Kepala / IV c	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	3				PNS	TBI
MORPHO-SYNTAX	A	Lektor Kepala / IV c	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	3	9	8	1	PNS	TBI
MORPHO-SYNTAX	C	Lektor Kepala / IV c	Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	3				PNS	TBI
Ilmu Pendidikan Islam	C	Lektor III/d	Dr. Siti Aisyah, M.Ag	2				PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	E	Lektor III/d	Dr. Siti Aisyah, M.Ag	3	8	8	0	PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	G	Lektor III/d	Dr. Siti Aisyah, M.Ag	3				PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	3				PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	3	9	8	1	PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	D	Lektor Kepala IV/a	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag	3				PNS	PAI
Munaqasyah wa Mujadalah	C	Lektor / III d	Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed.	2				PNS	PBA
Thuruq Talim Al-Arabiyyah	C	Lektor / III d	Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed.	2	6	6	0	PNS	PBA
Munaqasyah wa Mujadalah	B	Lektor / III d	Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed.	2				PNS	PBA
Tarkib al- Thawabi	B	Lektor / III d	Dr. Wahyuddin, M. Pd	2	2	2	0	PNS	PBA
Sosiologi Pendidikan Agama	E	Lektor Kepala IV/a	Dr. Wahyuddin, M.Si	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan	E	Lektor Kepala IV/a	Dr. Wahyuddin, M.Si	2	8	8	0	PNS	PAI
Ilmu Pendidikan	H	Lektor Kepala IV/a	Dr. Wahyuddin, M.Si	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan	F	Lektor Kepala IV/a	Dr. Wahyuddin, M.Si	2				PNS	PAI
FIQH DAN USHUL FIQH	A	Lektor/III c	Dr. Zulpa Makiah, M.Ag	3				PNS	BKPI
Fiqh dan Ushul fiqh	A	Lektor/III c	Dr. Zulpa Makiah, M.Ag	3	6	6	0	PNS	BIOLOGI
Filsafat Pendidikan	D	Lektor/III d	Dr. Rahmat Shodiqin, S.S, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Filsafat Pendidikan	C	Lektor/III d	Dr. Rahmat Shodiqin, S.S, M.Pd.I	2	8	8	0	PNS	PGMI
FILSAFAT PENDIDIKAN	C	Lektor/III d	Dr. Rahmat Shodiqin, S.S, M.Pd.I	2				PNS	TBI
FILSAFAT PENDIDIKAN	A	Lektor/III d	Dr. Rahmat Shodiqin, S.S, M.Pd.I	2				PNS	TBI
PROSE AND POETRY****	ABC	Lektor / III d	Dra. Andi Irlina, M.Hum	2				PNS	TBI
SOCIOLINGUISTICS	A	Lektor / III d	Dra. Andi Irlina, M.Hum	2	8	8	0	PNS	TBI
SOCIOLINGUISTICS	C	Lektor / III d	Dra. Andi Irlina, M.Hum	2				PNS	TBI
SOCIOLINGUISTICS	B	Lektor / III d	Dra. Andi Irlina, M.Hum	2				PNS	TBI
Bimbingan Konseling	B	Lektor/III d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Bimbingan Konseling	A	Lektor/III d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd	2				PNS	PIAUD
BIMBINGAN KONSELING	C	Lektor / III d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	2	10	8	2	PNS	TBI
BIMBINGAN KONSELING	B	Lektor / III d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	2				PNS	TBI
Psikologi Pendidikan	B	Lektor / III d	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Strategi Pembelajaran PAI	B	Lektor Kepala IV/b	Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag	3				PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	A	Lektor Kepala IV/b	Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag	3	9	8	1	PNS	PAI
Strategi Pembelajaran PAI	C	Lektor Kepala IV/b	Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag	3				PNS	PAI
Perencanaan Pembelajaran	D	Lektor Kepala/IV a	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag	2				PNS	PGMI
Pendidikan Aqidah dan Akhlak	B	Lektor Kepala/IV a	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag.	3				PNS	IPII
Perencanaan Pembelajaran	B	Lektor Kepala/IV a	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag.	2	9	6	3	PNS	PGMI
Perencanaan Pembelajaran	C	Lektor Kepala/IV a	Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag.	2				PNS	PGMI
Sej. Pend. Islam Indonesia	D	Lektor Kepala IV/a	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	2				PNS	PAI
Sej. Pend. Islam Indonesia	H	Lektor Kepala IV/a	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	2	8	8	0	PNS	PAI
Sej. Pend. Islam Indonesia	A	Lektor Kepala IV/a	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	2				PNS	PAI
Sej. Pend. Islam Indonesia	G	Lektor Kepala IV/a	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I	2				PNS	PAI

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWARTIR	...	Ket	Prodi
Takhthith Talim Al-Arabiyyah (RPP)	B	Lektor /III d	Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	3				PNS	PBA
Takhthith Talim Al-Arabiyyah (RPP)	C	Lektor /III d	Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	3	9	8	1	PNS	PBA
Takhthith Talim Al-Arabiyyah (RPP)	A	Lektor /III d	Dra. Inna Muthmainnah, M.A., Ph.D	3				PNS	PBA
Tarkib al- Thawabi	C	Lektor /III d	Dra. Mariani, M.Pd.I.	2				PNS	PBA
Tarkib al- Thawabi	A	Lektor /III d	Dra. Mariani, M.Pd.I.	2	8	8	0	PNS	PBA
Filsafat Pendidikan	B	Lektor /III d	Dra. Mariani, M.Pd.I.	2				PNS	PBA
Filsafat Pendidikan	C	Lektor /III d	Dra. Mariani, M.Pd.I.	2				PNS	PBA
ORIENTASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	A	Lektor Kepala IV/a	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	2				PNS	BKPI
Bimbingan Konseling	A	Lektor Kepala/IVa	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	2	6	6	0	PNS	PGMI
Bimbingan Konseling	C	Lektor Kepala/IVa	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd	2				PNS	PGMI
Hadits Tarbawi	A	Lektor Kepala/IVa	Dra. Rusdiah, M.Pd.I	2				PNS	TFIS
Hadits Tarbawi	A	Lektor Kepala/IVa	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	2				PNS	PMTK
Hadits Tarbawi	B	Lektor Kepala/IVa	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	2	10	8	2	PNS	PMTK
Pendidikan Akhlak	B	Lektor Kepala/IVa	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	2				PNS	PMTK
Pendidikan Akhlak	A	Lektor Kepala/IVa	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	2				PNS	PMTK
FILSAFAT PENDIDIKAN	B	Pembina Utama Madya / IVd	Drs. AMAL FATHULLAH, M. Pd.I	2				PNS	TBI
FILSAFAT PENDIDIKAN	A	Pembina Utama Madya / IVd	Drs. AMAL FATHULLAH, M. Pd.I	2				PNS	TBI
FILSAFAT PENDIDIKAN	C	Pembina Utama Madya / IVd	Drs. AMAL FATHULLAH, M. Pd.I	2	8	8	0	PNS	TBI
FILSAFAT PENDIDIKAN	B	Pembina Utama Madya / IVd	Drs. AMAL FATHULLAH, M. Pd.I	2				PNS	TBI
Pendidikan Aqidah dan Akhlak	A	Lektor Kepala IV/a	Drs. Emroni, M.Ag	3				PNS	BIOLOGI
Pendidikan Aqidah	B	Lektor Kepala/IVa	Drs. Emroni, M.Ag.	2	7	6	1	PNS	PMTK
Pendidikan Aqidah	A	Lektor Kepala/IVa	Drs. Emroni, M.Ag.	2				PNS	PMTK
KEBIJAKAN PENDIDIKAN	A	Pembina/IVa	Drs. H. HASBULLAH, M. Si	2				PNS	MPI
MANAJEMEN MUTU TERPADU	A	Pembina/IVa	Drs. H. HASBULLAH, M. Si	2	8	8	0	PNS	MPI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN	B	Pembina/IVa	Drs. H. HASBULLAH, M. Si	2				PNS	MPI
MANAJEMEN MUTU TERPADU	B	Pembina/IVa	Drs. H. HASBULLAH, M. Si	2				PNS	MPI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	C	Lektor Kepala/IVa	Drs. H. MUHAMMAD YUSERAN, M.Pd.	2				PNS	TBI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	B	Lektor Kepala/IVa	Drs. H. MUHAMMAD YUSERAN, M.Pd.	2	6	6	0	PNS	MPI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	B	Lektor Kepala/IVa	Drs. H. MUHAMMAD YUSERAN, M.Pd.	2				PNS	MPI
Ilmu Pendidikan	A	Lektor/IIIc	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fill.I.	2				PNS	PGMI
Ilmu Pendidikan	C	Lektor/IIIc	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fill.I.	2				PNS	PGMI
Ilmu Pendidikan	A	Lektor /III c	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fill.I.	2	11	8	3	PNS	PMTK
Ilmu Pendidikan	B	Lektor /III c	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fill.I.	2				PNS	PMTK
Pendidikan Aqidah dan Akhlak	A	Lektor /III c	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fill.I.	3				PNS	IPII
Fiqh dan Ushul Fiqh	C	Lektor Kepala IV/a	Drs. H. Murdan, M.Ag	3				PNS	PAI
Fiqh dan Ushul Fiqh	D	Lektor Kepala IV/a	Drs. H. Murdan, M.Ag	3	9	6	3	PNS	PAI
Fiqh dan Ushul Fiqh	G	Lektor Kepala IV/a	Drs. H. Murdan, M.Ag	3				PNS	PAI
Pendidikan Aqidah dan Akhlak	D	Lektor III/d	Drs. H. Samdani, M.Fil.I	3				PNS	PAI
PENDIDIKAN AKHLAK	C	Lektor III/d	Drs. H. Samdani, M.Fil.I	2	9	8	1	PNS	TBI
PENDIDIKAN AKHLAK	A	Lektor III/d	Drs. H. Samdani, M.Fil.I	2				PNS	TBI
PENDIDIKAN AKHLAK	B	Lektor III/d	Drs. H. Samdani, M.Fil.I	2				PNS	TBI
SUPERVISI PENDIDIKAN II	A	Lektor/III d	Drs. H. SARKATI, M.Ag.	2				PNS	MPI
SUPERVISI PENDIDIKAN II	B	Lektor/III d	Drs. H. SARKATI, M.Ag.	2				PNS	MPI
MANAJEMEN KEWIRUSAHAAN PENDIDIKAN	B	Lektor/III d	Drs. H. SARKATI, M.Ag.	3	10	8	2	PNS	MPI
MANAJEMEN KEWIRUSAHAAN PENDIDIKAN	A	Lektor/III d	Drs. H. SARKATI, M.Ag.	3				PNS	MPI
Pemikiran Ulama Banjar Bidang Fiqh	D	Lektor III/c	Drs. Humaidy, M.Ag	2				PNS	PAI
Pemikiran Ulama Banjar Bidang Fiqh	E	Lektor III/c	Drs. Humaidy, M.Ag	2	8	8	0	PNS	PAI
Peradaban Islam Kalimantan	G	Lektor III/c	Drs. Humaidy, M.Ag	2				PNS	PAI
Pengantar Ilmu Fiqih	D	Lektor III/c	Drs. Humaidy, M.Ag	2				PNS	PAI
Pemikiran Ulama Banjar Bidang Kalam dan Tasawuf	C	Lektor IV/b	Drs. Muhrin, M.Fil.I	2				PNS	PAI
Pemikiran Ulama Banjar Bidang Kalam dan Tasawuf	B	Lektor IV/b	Drs. Muhrin, M.Fil.I	2	8	8	0	PNS	PAI
Pemikiran Ulama Banjar Bidang Kalam dan Tasawuf	A	Lektor IV/b	Drs. Muhrin, M.Fil.I	2				PNS	PAI
Pengantar Ilmu Fiqih	E	Lektor IV/b	Drs. Muhrin, M.Fil.I	2				PNS	PAI
ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES	A	Lektor Kepala /IVa	Drs. Saadillah, M.Pd	2				PNS	TBI
CONTEMPORARY ENGLISH GRAMMAR	A	Lektor Kepala /IVa	Drs. Saadillah, M.Pd	2	8	8	0	PNS	TBI
ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES	C	Lektor Kepala /IVa	Drs. Saadillah, M.Pd	2				PNS	TBI
ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES	B	Lektor Kepala /IVa	Drs. Saadillah, M.Pd	2				PNS	TBI
Qiraah Kutub al-Turats	A	Lektor/IIIc	Fathullah Munadi, SS., MA.	2				PNS	PBA
Qiraah Kutub al-Turats	B	Lektor/IIIc	Fathullah Munadi, SS., MA.	2	8	8	0	PNS	PBA
Qiraah Kutub al-Turats	C	Lektor/IIIc	Fathullah Munadi, SS., MA.	2				PNS	PBA
Islam dan Budaya Banjar***	ALL	Lektor/IIIc	Fathullah Munadi, SS., MA.	2				PNS	PBA
Profesi Keguruan	A	Lektor III/c	Febrianawati Yusup, M.Pd	2				PNS	BIOLOGI
Struktur Hewan	A	Lektor III/c	Febrianawati Yusup, M.Pd.	2	7	6	1	PNS	BIOLOGI
Praktikum Struktur Hewan	A	Lektor III/c	Febrianawati Yusup, M.Pd.	1				PNS	BIOLOGI
Pengetahuan Lingkungan	A	Lektor III/c	Febrianawati Yusup, M.Pd.	2				PNS	BIOLOGI

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJBN	-----	Ket	Prodi
Tashrif al- Musytarak	B	Lektor / III c	H. Muhammad Syamsudin Noor, MA	2				PNS	PBA
Tashrif al- Asma	B	Lektor / III c	H. Muhammad Syamsudin Noor, MA	2	8	8	0	PNS	PBA
Tashrif al- Musytarak	A	Lektor / III c	H. Muhammad Syamsudin Noor, MA	2				PNS	PBA
Tashrif al- Musytarak	C	Lektor / III c	H. Muhammad Syamsudin Noor, MA	2				PNS	PBA
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	F	Lektor IV/a	H. Muhniansyah, M.Pd	2				PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	E	Lektor IV/a	H. Muhniansyah, M.Pd	2	8	8	0	PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	C	Lektor IV/a	H. Muhniansyah, M.Pd	2				PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	G	Lektor IV/a	H. Muhniansyah, M.Pd	2				PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	B	Lektor IV/a	H. Samsuni, S. Sos., M.AP	2				PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	D	Lektor IV/a	H. Samsuni, S. Sos., M.AP	2	8	8	0	PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	A	Lektor IV/a	H. Samsuni, S. Sos., M.AP	2				PNS	PAI
Administrasi dan Manajemen Pendidikan	H	Lektor IV/a	H. Samsuni, S. Sos., M.AP	2				PNS	PAI
PROFESI KEGURUAN	A	Lektor III/d	HARIS FADILLAH, M.PD.	2				PNS	BKPI
PSIKOLOGI PENDIDIKAN	A	Lektor III/d	HARIS FADILLAH, M.PD.	2	8	8	0	PNS	BKPI
PROFESI KEGURUAN	A	Lektor III/d	HARIS FADILLAH, M.PD.	2				PNS	BKPI
PROFESI KEGURUAN	B	Lektor III/d	HARIS FADILLAH, M.PD.	2				PNS	BKPI
Fiqh dan Ushul Fiqh	F	Lektor III/d	Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	3				PNS	PAI
Fiqh	A	Lektor/III d	Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	2	9	6	3	PNS	PMTK
Fiqh	B	Lektor/III d	Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	2				PNS	PMTK
Kajian Arab Malayu ***	ALL	Lektor / III d	Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	2				PNS	PBA
Persamaan Diferensial	B	Lektor /III d	Hasby Assidiqy, S.Pd., M.Si.	3	6	6	0	PNS	PMTK
Persamaan Diferensial	A	Lektor /III d	Hasby Assidiqy, S.Pd., M.Si.	3				PNS	PMTK
LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PARENTING	A	Asisten Ahli III/b	HELMA NURAINI,S,PSI, M.PD	3				PNS	BKPI
LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PARENTING	A	Asisten Ahli III/b	HELMA NURAINI,S,PSI, M.PD	2	10	8	2	PNS	BKPI
LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PARENTING	B	Asisten Ahli III/b	HELMA NURAINI,S,PSI, M.PD	3				PNS	BKPI
LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PARENTING	B	Asisten Ahli III/b	HELMA NURAINI,S,PSI, M.PD	2				PNS	BKPI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	A	Lektor/IIIc	Hj. ISNY LELLYA, S.Ag. M.Ag	2				PNS	MPI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	B	Lektor/IIIc	Hj. ISNY LELLYA, S.Ag. M.Ag	2	8	8	0	PNS	MPI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	A	Lektor/IIIc	Hj. ISNY LELLYA, S.Ag. M.Ag	2				PNS	BKPI
DASAR-DASAR AMP	A	Lektor/IIIc	Hj. ISNY LELLYA, S.Ag. M.Ag	2				PNS	BKPI
GRAMMAR IV***	B	Lektor/III d	Hj. Nani Hizriani, MA	2				PNS	TBI
GRAMMAR IV***	C	Lektor/III d	Hj. Nani Hizriani, MA	2	6	6	0	PNS	TBI
GRAMMAR IV***	A	Lektor/III d	Hj. Nani Hizriani, MA	2				PNS	TBI
AN INTRODUCTION TO TEACHING PROFESSION	B	Lektor/III d	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd	2				PNS	TBI
AN INTRODUCTION TO TEACHING PROFESSION	A	Lektor/III d	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd	2				PNS	TBI
CONTEMPORARY ENGLISH GRAMMAR	C	Lektor/III d	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd	2	8	8	0	PNS	TBI
AN INTRODUCTION TO TEACHING PROFESSION	C	Lektor/III d	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd	2				PNS	TBI
Pendahuluan Fisika Inti	A	Asisten Ahli III/b	Irma Rahmawati, S.Pd., M.Pd	2				PNS	TFIS
Fisika Dasar 2	A	Asisten Ahli III/b	Irma Rahmawati, S.Pd., M.Pd	3				PNS	TFIS
Statistika Pendidikan	A	Asisten Ahli III/b	Irma Rahmawati, S.Pd., M.Pd	3	11	6	5	PNS	TFIS
Multimedia Pembelajaran Fisika	A	Asisten Ahli III/b	Irma Rahmawati, S.Pd., M.Pd	3				PNS	TFIS
Psikologi Pendidikan	D	Asisten Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd	2				PNS	PGMI
Anatomi Tumbuhan	A	Asisten Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd.	2				PNS	BIOLOGI
Fisiologi Tumbuhan	A	Asisten Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd.	2	8	8	0	PNS	BIOLOGI
Praktikum Anatomi Tumbuhan	A	Asisten Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd.	1				PNS	BIOLOGI
Praktikum Fisiologi Tumbuhan	A	Asisten Ahli III/b	Istiqamah, M.Pd.	1				PNS	BIOLOGI
Ilmu Pendidikan Islam	E	Lektor III/d	Jamal Syarif, M.Ag	2				PNS	PAI
Metodologi Pembelajaran PAI	H	Lektor III/d	Jamal Syarif, M.Ag	3	8	8	0	PNS	PAI
Metodologi Pembelajaran PAI	B	Lektor III/d	Jamal Syarif, M.Ag	3				PNS	PAI
Kimia Dasar	A	Asisten Ahli III/b	Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	BIOLOGI
Strategi Pembelajaran Kimia	A	Asisten Ahli/IIIb	Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	Kimia
Kimia Dasar Lanjut	A	Asisten Ahli/IIIb	Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	3	8	8	0	PNS	Kimia
Praktikum Kimia Dasar Lanjut	A	Asisten Ahli/IIIb	Khairiatul Muna, S.Pd., M.Pd.	1				PNS	Kimia
Materi Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	A	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Materi Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	B	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Materi Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	C	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	2	10	6	4	PNS	PGMI
Materi Bahasa dan Sastra Indonesia SD/MI	D	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Pendidikan Inklusif	20A1L	Lektor III/d	Khairunnisa, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Fisika Dasar SD/MI	A1	Lektor III/d	Khairunnisa, S.Pd, M. Pd	4				PNS	PGMI
Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi	A	Lektor III/d	Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	3	9	6	3	PNS	BIOLOGI
Genetika	A	Lektor III/d	Khairunnisa, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	BIOLOGI
Inovasi Pembelajaran Fisika	A	Lektor/IIIc	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	TFIS
Termodinamika	A	Lektor/IIIc	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd.	3				PNS	TFIS
STATISTIK PENDIDIKAN	A	Lektor/IIIc	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd.	2	10	6	4	PNS	BKPI
Praktikum Fisdas 2	A	Lektor/IIIc	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd.	1				PNS	TFIS
Fisika Dasar	A	Lektor III/c	Lutfiyanti Fitriah, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	BIOLOGI

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJBN	-----	Ket	Prodi
Masalah Nilai Awal dan Nilai Batas Metode Numerik	A	Lektor /III c	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	3				PNS	PMTK
Masalah Nilai Awal dan Nilai Batas	B	Lektor /III c	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	3	9	8	1	PNS	PMTK
Masalah Nilai Awal dan Nilai Batas	B	Lektor /III c	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	3				PNS	PMTK
Pend. Kewirausahaan	A	Lektor/III d	M. Irfan Islamy, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Pend. Kewirausahaan	B	Lektor/III d	M. Irfan Islamy, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Materi dan Pembelajaran SKI MI	A	Lektor/III d	M. Irfan Islamy, M.Pd	2	10	6	4	PNS	PGMI
Materi dan Pembelajaran SKI MI	C	Lektor/III d	M. Irfan Islamy, M.Pd	2				PNS	PGMI
Materi dan Pembelajaran SKI MI	B	Lektor/III d	M. Irfan Islamy, M.Pd	2				PNS	PGMI
Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	B	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Profesi Keguruan	B	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Profesi Keguruan	A	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2	12	8	4	PNS	PGMI
Pembelajaran Bahasa Arab MI	A	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Pembelajaran Bahasa Arab MI	C	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Profesi Keguruan	C	Lektor/III c	Mahmudah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Struktur Aljabar	A	Asisten Ahli/ III b	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	3				PNS	PMTK
Struktur Aljabar	B	Asisten Ahli/ III b	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	3				PNS	PMTK
Aljabar Linier	A	Asisten Ahli/ III b	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	2	10	8	2	PNS	PMTK
Aljabar Linier	B	Asisten Ahli/ III b	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	2				PNS	PMTK
BIMBINGAN KONSELING	A	Lektor/III c	Mufida Istati, M.Pd	2				PNS	TBI
Bimbingan Konseling	D	Lektor/III c	Mufida Istati, M.Pd	2				PNS	PGMI
Bimbingan Konseling	A	Lektor III/c	Mufida Istati, M.Pd.	2	11	8	3	PNS	BIOLOGI
ADMINISTRASI DAN ORGANISASI BK	A	Lektor III/c	Mufida Istati, M.Pd.	2				PNS	BKPI
TEORI TEKNIK KONSELING	A	Lektor III/c	Mufida Istati, M.Pd.	3				PNS	BKPI
Kalkulus Integral	B	Asisten Ahli/ III b	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	3				PNS	PMTK
Kalkulus Integral	A	Asisten Ahli/ III b	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	3	9	8	1	PNS	PMTK
Metode Numerik	A	Asisten Ahli/ III b	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	3				PNS	PMTK
Filsafat Pendidikan	A	Lektor kepala/IV a	Muhammad Iqbal, S.Th.I., M.Si, Ph.D	2				PNS	PBA
FILSAFAT PENDIDIKAN	A	Lektor kepala/IV a	Muhammad Iqbal, S.Th.I., M.Si, Ph.D	2	6	6	0	PNS	BKPI
Pengantar Integrasi Ilmu	A	Lektor kepala/IV a	Muhammad Iqbal, S.Th.I., M.Si, Ph.D	2				PNS	PAI
Pembelajaran dan media ICT untuk AUD	B	Asisten Ahli/III b	Muhammad Ridha, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Pembelajaran dan media ICT untuk AUD	A	Asisten Ahli/III b	Muhammad Ridha, M.Pd	2	7	6	1	PNS	PIAUD
Media Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	C	Asisten Ahli/III b	Muhammad Ridha, M.Pd	3				PNS	PAI
BIMBINGAN DAN KONSELING KELOMPOK	A	Asisten Ahli/ III b	NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	2				PNS	BKPI
INSTRUMEN DAN MEDIA BK	A	Asisten Ahli/ III b	NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	2	9	8	1	PNS	BKPI
TEKNIK NON TESTING DALAM BK	A	Asisten Ahli/ III b	NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	3				PNS	BKPI
Bimbingan Konseling	B	Asisten Ahli/ III b	NUR AENI SANJAYA, S.SOS.,M.A	2				PNS	PGMI
LAYANAN BK	A	Lektor III/c	NURUL RAHMI, M.PD	2				PNS	BKPI
KONSELING PERKAWINAN***	A	Lektor III/c	NURUL RAHMI, M.PD	3	8	6	2	PNS	BKPI
KONSELING PERKAWINAN***	B	Lektor III/c	NURUL RAHMI, M.PD	3				PNS	BKPI
Leadership	20A.I.	Guru Besar/III d	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	D	Guru Besar/III d	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	C	Guru Besar/III d	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	2	8	8	0	PNS	PGMI
Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	A	Guru Besar/III d	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	2				PNS	PGMI
Teknik Penulisan Karya Ilmiah	A	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. Dra. H. Juairiah, M.Pd	3				PNS	IPII
Teknik Penulisan Karya Ilmiah	B	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. Dra. H. Juairiah, M.Pd	3	8	8	0	PNS	IPII
Bahasa Indonesia	B	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. Dra. H. Juairiah, M.Pd	2				PNS	PIAUD
Ilm al-Bayan	A	Guru Besar/ IV e	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA.	2				PNS	PBA
Ilm al-Bayan	B	Guru Besar/ IV e	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA.	2				PNS	PBA
Ilm al-Bayan	C	Guru Besar/ IV e	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA.	2	8	8	0	PNS	PBA
Ilm al-Badi	C	Guru Besar/ IV e	Prof. Dr. H. A. Fahmi Arief, MA.	2				PNS	PBA
Studi Qur'an dan Hadits	A	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	2				PNS	PMTK
Studi Qur'an dan Hadits	B	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	2				PNS	PMTK
Tafsir Tarbawi	B	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	2	8	8	0	PNS	PMTK
Tafsir Tarbawi	A	Guru Besar/IV d	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.	2				PNS	PMTK
Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	A	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	3				PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	C	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	3	9	8	0	PNS	PAI
Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs/MA	B	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd	3				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan	G	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	2				PNS	PAI
Ilmu Pendidikan	D	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	2				PNS	PAI
MANAJEMEN KURIKULUM DAN KESISWAAN	B	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	3	10	8	2	PNS	MPI
MANAJEMEN KURIKULUM DAN KESISWAAN	A	Guru Besar IV/d	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag	3				PNS	MPI
Belajar dan Pembelajaran	A	Asisten Ahli/III b	Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	Kimia
Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran	A	Asisten Ahli/III b	Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	2	6	6	0	PNS	Kimia
Karya Tulis Ilmiah dan Manajemen Referensi	A	Asisten Ahli/III b	Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.	2				PNS	Kimia

Nama Mata Kuliah	Kls	Pangkat	Dosen	SKS	TOTAL	KWJBN	...	Ket	Prodi
Geometri Analitik Datar	B	Asisten Ahli/ III b	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	2				PNS	PMTK
Geometri Analitik Datar	A	Asisten Ahli/ III b	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	2				PNS	PMTK
Profesi Keguruan	A	Asisten Ahli/ III b	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	2	8	8	0	PNS	PMTK
Profesi Keguruan	B	Asisten Ahli/ III b	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	2				PNS	PMTK
Media dan Teknologi Pembelajaran	A	Lektor /III d	Seri Ningsih, M.Pd.	3				PNS	PMTK
Evaluasi Pembelajaran Matematika	A	Lektor /III d	Seri Ningsih, M.Pd.	2	8	8	0	PNS	PMTK
Media dan Teknologi Pembelajaran	B	Lektor /III d	Seri Ningsih, M.Pd.	3				PNS	PMTK
Bahasa Inggris untuk Kimia	A	Asisten Ahli/IIIb	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	2				PNS	Kimia
Bahasa Inggris untuk Kimia	A	Asisten Ahli/IIIb	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	2				PNS	Kimia
Kimia Koordinasi***	A	Asisten Ahli/IIIb	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	2	10	8	2	PNS	Kimia
Struktur dan Reaktivitas Senyawa Anorganik	A	Asisten Ahli/IIIb	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	2				PNS	Kimia
SEJARAH PERADABAN ISLAM	A	Asisten Ahli/IIIb	Siska Oktapianti, S.Pd.Si., M.Sc.	2				PNS	BKPI
Idarah Talim al-Arabiyyah	A	Lektor / III d	Siti Muflichah, M.Ag., M.Ed. Ph.D	2				PNS	PBA
Idarah Talim al-Arabiyyah	B	Lektor / III d	Siti Muflichah, M.Ag., M.Ed. Ph.D	2	6	6	0	PNS	PBA
Idarah Talim al-Arabiyyah	C	Lektor / III d	Siti Muflichah, M.Ag., M.Ed. Ph.D	2				PNS	PBA
Konsep Dasar IPA SD/MI	D	Lektor/III d	Siti Shalihah, S.Pd, MS	3				PNS	PGMI
Konsep Dasar IPA SD/MI	C	Lektor/III d	Siti Shalihah, S.Pd, MS	3	9	8	1	PNS	PGMI
Konsep Dasar IPA SD/MI	B	Lektor/III d	Siti Shalihah, S.Pd, MS	3				PNS	PGMI
Islam dan Budaya Banjar	A	Lektor/III d	Syarifah Salmah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Islam dan Budaya Banjar	B	Lektor/III d	Syarifah Salmah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Pendidikan Keterampilan	D	Lektor/III d	Syarifah Salmah, M.Pd.I	2	10	8	2	PNS	PGMI
Pendidikan Keterampilan	B	Lektor/III d	Syarifah Salmah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Pendidikan Keterampilan	A	Lektor/III d	Syarifah Salmah, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
Tahfiz Al-Qur'an (Juz Amma)	20AL.L	Lektor/III d	Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I	2				PNS	PGMI
STUDI QUR'AN DAN HADITS	B	Lektor/III d	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I	2				PNS	TBI
STUDI QUR'AN DAN HADITS	C	Lektor/III d	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I	2	8	8	0	PNS	TBI
STUDI QUR'AN DAN HADITS	A	Lektor/III d	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I	2				PNS	TBI
Psikologi Umum	D	Ass. Ahli III/b	Willy Ramadan, M.Si	2	2	2	0	PNS	PAI
Literatur Anak	B	Ass. Ahli III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP.	2				PNS	IPII
Organisasi Informasi	B	Ass. Ahli III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP.	2				PNS	IPII
Manajemen Kelembagaan Perpustakaan dan Informasi	A	Ass. Ahli III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP.	2				PNS	IPII
Literatur Anak	A	Ass. Ahli III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP.	2	10	6	4	PNS	IPII
Manajemen Kelembagaan Perpustakaan dan Informasi	B	Ass. Ahli III/b	Ana Rizka Mashud, M.IP.	2				PNS	IPII
Kewarganegaraan	B	Lektor /III d	Dr. Hajiannor, M.Ag.	2				PNS	IPII
Kewarganegaraan	A	Lektor /III d	Dr. Hajiannor, M.Ag.	2	8	8	0	PNS	IPII
Filsafat Pendidikan	B	Lektor /III d	Dr. Hajiannor, M.Ag.	2				PNS	IPII
Filsafat Pendidikan	A	Lektor /III d	Dr. Hajiannor, M.Ag.	2				PNS	IPII
Katalogisasi Deskriptif II	B	Asisten Ahli/ III b	Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	3				PNS	IPII
Katalogisasi Deskriptif II	A	Asisten Ahli/ III b	Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	3	12	8	4	PNS	IPII
Dasar-Dasar Katalogisasi dan Klasifikasi	B	Asisten Ahli/ III b	Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	3				PNS	IPII
Dasar-Dasar Katalogisasi dan Klasifikasi	A	Asisten Ahli/ III b	Juairiah, S.Pd.I., M.Hum.	3				PNS	IPII
Klasifikasi II	A	Pembina Utama Muda IV/c	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	3				PNS	IPII
Layanan Perpustakaan	A	Pembina Utama Muda IV/c	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	2				PNS	IPII
Klasifikasi II	B	Pembina Utama Muda IV/c	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	3	10	8	2	PNS	IPII
Layanan Perpustakaan	B	Pembina Utama Muda IV/c	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum.	2				PNS	IPII
Teknologi Informasi	A	Asisten Ahli/ III b	Munsiy, S. Kom, M.T	2				PNS	IPII
Teknologi Informasi	B	Asisten Ahli/ III b	Munsiy, S. Kom, M.T	2	4	4	0	PNS	IPII

Banjarmasin, 27 Maret 2023

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN,

